

УДК 316. 722

ГРАЖДАНСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ: ПРАКТИКИ И РИСКИ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ТЕСЛЕНКО

доктор педагогических наук (РК), доктор социологических наук (РФ), профессор кафедры социально-педагогических дисциплин Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова, директор Центра ювенологических исследований, Астана, Казахстан

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА МАРТЫНЕНКО

магистр педагогических наук, старший преподаватель кафедры социально-педагогических дисциплин Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова.

ЛУБИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА

магистрант кафедры социально-педагогических дисциплин Кокшетауского университета им. А.Мырзахметов
Кокшетау, Казахстан

Системная работа с молодежью в условиях модернизации государственной молодежной политики актуализирует внимание государства к проблеме гражданской социализации и гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. Цель: проанализировать место и роли процессов гражданской социализации в контексте молодежной работы и государственной молодежной политики в Республике Казахстане. Исследование выполнено на основе анкетного опроса, результаты которого были обработаны статистической программой SPSS. В исследовании приняли участие 1500 респондента в возрасте от 15 до 29 лет: старшеклассники общеобразовательных школ, студенты университетов и колледжей, школ, работающая молодежь, в том числе юноши составили 49,5%, девушки 50,5%. Опираясь на данные социологического исследования показано, что в целом «поколение KZ» воспроизводит традиционный образ гражданина и патриота. В то же время выявлены пробелы в гражданско-патриотическом воспитании в организациях образования. Так же при анализе проблемы гражданской идентичности описана ее логика на разных уровнях (субъекта групповой деятельности, национальном и глобальном); выявлены критерии и показатели сформированности гражданской идентичности. Доказано, что современная система образования и социализации в Казахстане привносит в жизнь общества ряд рисков и угроз десоциализации молодежи. Молодежная работа в организациях образования позволяет нейтрализовать негативные тенденции социума и формировать личность гражданина и патриота.

Ключевые слова: молодежь Казахстана, «поколение KZ», гражданская социализация, гражданско-патриотическое воспитание, гражданская идентификация, гражданская личность, молодежная работа.

ЖАСТАРМЕН ЖҰМЫС КОНТЕКСІНДЕ ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРІЛУІ: ТӘЖІРИБЕЛЕР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР

А.Н. ТЕСЛЕНКО, В.В. МАРТЫНЕНКО, А.И. ЛУБИНСКАЯ

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау, Қазақстан

Мемлекеттік жастар саясатын жаңғырту контексінде жүйелі жастар жұмысы мемлекеттің азаматтық әлеуметтену және жас ұрпақты азаматтық-патриоттық тәрбиелеу мәселесіне назарын арттыруда. Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы жастармен жұмыс және мемлекеттік жастар саясаты контексінде азаматтық

әлеуметтену процесстерінің орны мен рөлін талдау. Зерттеу сауалнама арқылы жүргізілді, оның нәтижелері SPSS статистикалық бағдарламасы арқылы өңделді. Зерттеуге 15 жасан 29 жасқа дейінгі 1500 респондент қатысты: орта мектеп оқушылары, университеттер мен колледж студенттері, мектеп оқушылары және жұмыс істейтін жастар. Респонденттердің 49,5%-ын ұлдар, ал 50,5%-ын қыздар құрады. Әлеуметтік зерттеулерге сүйене отырып, жалпы алғанда, «KZ ұрпағы» азамат пен патриоттың дәстүрлі бейнесін қайталайтыны көрсетілген. Сонымен қатар, білім беру мекемелеріндегі азаматтық-патриоттық тәрбиедегі олқылықтар анықталған. Сонымен қатар, азаматтық бірегейлікті талдау оның логикасын әртүрлі деңгейлерде (топтық белсенділік, ұлттық және жаһандық) сипаттайды және азаматтық бірегейлікті дамыту критерийлері мен көрсеткіштерін анықтайды. Қазақстандағы қазіргі білім беру және әлеуметтену жүйесі жастардың қоғамға десоциализациялануының бірқатар қауіптері мен қауіптерін енгізетіні дәлелденген. Білім беру мекемелеріндегі жастармен жұмыс істеу теріс қоғамдық үрдістерге қарсы тұруға және азаматтық және патриоттық бірегейлікті дамытуға көмектеседі.

Кілт сөздер: Қазақстан жастары, «KZ ұрпағы», азаматтық әлеуметтену, азаматтық-патриоттық тәрбие, азаматтық сәйкестендіру, азаматтық бірегейлік, жастармен жұмыс.

CIVIL SOCIALIZATION OF MODERN YOUTH IN THE CONTEXT OF YOUTH WORK: PRACTICES AND RISKS

ALEXANDER NIKOLAEVICH TESLENKO

Doctor of Pedagogical Sciences (RK), Doctor of Sociological Sciences (RF), the Department of Social and Pedagogical Disciplines' Professor of A. Myrzakhmetov Kokshetau University.
Director of the Center for Juvenile Research, Astana, Kazakhstan

VICTORIA VIKTOROVNA MARTYNENKO

Master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Social and Pedagogical Disciplines, A. Myrzakhmetov Kokshetau University.

ANASTASIA IGOREVNA LUBINSKAYA

Master's Student, Department of Social and Pedagogical Disciplines, A. Myrzakhmetov Kokshetau University.

Abstract. Systematic work with youth in the context of state youth policy's modernization actualizes the state's attention to the problem of civil socialization and civic-patriotic education of the younger generation. The aim is to analyze the place and roles of civil socialization processes in the context of youth work and state youth policy in the Republic of Kazakhstan. The study was carried out based on a sociological survey using the questionnaire method. The study involved 1,500 respondents aged 15 to 29 years: students of secondary schools, students of universities and colleges, working youth, including 49.5% boys, 50.5% girls. Based on the data of our own sociological research, it is shown that in general the "KZ generation" reproduces the traditional image of a citizen and patriot. At the same time, gaps in civic-patriotic education in educational organizations have been identified. Also, when analyzing the problem of civic identity, its logic is described at different levels (subject of group activity, national and global); criteria and indicators of the formation of civil identity have been identified. It has been proven that the modern system of education and socialization in Kazakhstan introduces a number of risks and threats of desocialization of youth into the life of society. Youth work in educational organizations allows you to neutralize the negative tendencies of society and form the personality of a citizen and patriot.

Keywords: Kazakhstani youth, "KZ generation", civic socialization, civic-patriotic education, civic identification, civic personality, youth work.

Введение

В последние годы в официальной риторике казахстанских властей неоднократно подчёркивались место и роль молодежи в модернизации всех сторон общественной жизни, конкурентоспособности государства на мировой арене. «Сегодня идет конкуренция не только государств, но и человека с человеком. И победит та страна, у которой будет креативное поколение, которое поднимет науку, образование и не будет отставать. Именно от вас, от вашей энергии, знаний патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи» (Назарбаев, 2018, с.2). Между тем трагические январские события 2022 года, в которых ведущую роль играли молодые погромщики и мародеры, наглядно показали несостоятельность многих иллюзорных мифов о молодежи и провал молодежной политики государства, как важнейшего фактора гражданственности и патриотизма молодежи.

Социологи предупреждали власти о тревожных тенденциях роста отчуждения молодых казахстанцев от государства, снижения уровня гражданского самосознания, утраты патриотических чувств, ослабления гражданской активности и возрастание экстремистских тенденций в молодежном сообществе. Все это говорит о комплексе проблем социализации «поколения независимости», начиная с социальной идентификации и заканчивая десоциализацией определенной части молодежи, что требует неотложных мер по усилению гражданско-патриотического воспитания казахстанской молодежи.

Традиционно, социализация рассматривается как процесс интеграции молодого поколения к существующим социальным условиям, в ходе которого она приспосабливается к социальному давлению и стремится установить равновесие между внутренними и внешними ценностями. В западной социологии проблемы исследования процесса овладения молодыми поколениями исторически накопленными знаниями, опытом и навыками получили развитие у сторонников позитивистского направления (О.Конт, Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.А. Сорокин), проанализировавших взаимодействие личности и общества. Опираясь на доминирующее влияние общества на личность, они сконцентрировали внимание на философско-социологической теории морали, оперирующей такими понятиями как «долг», «социальная норма», «права и свободы», «ценности» и т.п. С начала XX века «социализация» в трудах западных социологов подробно описаны основополагающие проблемы социализации, её факторы и этапы. На основании теоретических разработок социологов в странах Западной Европы и США была разработана и успешно реализована на практике концепция молодежной политики государства.

В отечественной социологической и психолого-педагогической литературе понятие «социализация молодежи» долгое время рассматривалась лишь как средство манипулирования молодежным сознанием, удержания западной молодежи под идеологическим влиянием потребительского общества и капиталистической политической системы (Критика теории..., 1980). В тоже время, приобщение советской молодежи к реальной общественной практике шла весьма активно. Молодежь воспитывалась в классовом духе с акцентом на патриотическое сознание и чувство гражданственности. Эти проблемы нашли отражения в трудах классиков советской педагогики А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Так, В.А. Сухомлинский особо подчеркивал важность формирования у молодого поколения гражданских чувств, которые «возвеличивают человека, утверждают в нем общественное сознание, честь, гордость», при этом «гражданские чувства являются главным источником моральной чистоты» (Сухомлинский, 1971, с.126].

В современной педагогической теории и практике наблюдается значительный разброс мнений как в толковании, так и определении сущности термина «социализация» от его полного доминирования над воспитанием до частичного включения в педагогический процесс на уровне учета стихийных фактор социальной среды. «Социализация – понятие более широкое, чем воспитание, и вместе с тем составляет его основу. Социализация представляет многостороннее развитие личности под влиянием многообразных социальных факторов,

носит стихийный характер. Воспитание как ее составная часть призвано упорядочить эти воздействия» (Круглый стол, 1991, с.47). Но все чаще звучит голос ученых, рассматривающих социализацию как *включение личности в систему общественных отношений во всем многообразии воздействий социальной среды на личность: стихийных и целенаправленных, субъективированных и формальных, контролируемых и спонтанных, но она также предполагает и реакции самой личности на эти воздействия* (Тесленко, 2007).

Субъектная составляющая социализации, реализующаяся в социальной активности личности, происходит одновременно с усвоением норм и культурных ценностей, создавая условия для саморазвития и самореализации молодого человека. В современных реалиях Казахстана при взаимодействии с социокультурной средой перед ним имеются три вектора развития: западный, восточный и евразийский (Молодежь Казахстана-2016; Молодежь Центральной Азии, 2016). На базе их сплава и взаимопроникновения в социальном поведении молодежи наблюдается новые культурные тренды, оказывающие значительное влияние на гражданскую социализацию молодого поколения в контексте молодежной работы. Значимость «молодежного вопроса» в условиях структурных и культурных перемен в Казахстане настоятельно требует обновленного взгляда на актуальные проблемы молодежи, глубокого изучения ее потребностей и интересов.

Материалы и методы исследования.

Для изучения и анализа современного состояния и тенденций развития различных аспектов гражданской социализации молодого поколения в контексте молодежной работы на республиканском и местном уровне в рамках реализации государственного научного гранта Комитета науки МОН РК по проекту было проведен социологический опрос методом анкетирования (N=1500). В анкетирование приняли участие молодые люди разного возраста (15-29 лет), пола (юноши – 59,5%; девушки – 40,5%) и этнической принадлежности (казахи – 46,5%, русские – 28%, другие – 15,5%). Полученные и проанализированные данные дополнялись серией глубинных интервью, проведенных в период с 10.09.2024 по 20.12.2024 года на базе ряда казахстанских вузов: Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева (г.Астана), Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова, Алматинского военного университете и столичной школы-гимназии № 36.

Участникам анкетирования было предложено ответить на 20 вопросов. Обработка вопросов велась методом математической статистики, средняя совокупность варьировалась в пределах 97%. Вопросы были определены по блокам. Основным блоком для исследования и анализа и представляющего интерес в рамках государственного гранта является отношение молодежи к молодежной политике государства и ее реализации в регионах.

Результаты исследования.

Современная молодежь «оказалось в ситуации, когда она, логикой истории призвана продолжать развитие на базе унаследованных материальных и духовных ценностей, вынуждено, находясь в стадии развития, участвовать в выработке этих ценностей, зачастую самостоятельно, нередко вопреки рецидивам старого мышления» (Молодежь Центральной Азии, 2016, с.99). По материалам исследования выяснилось, что для современной молодежи наиболее важными в общении друг с другом является *умение ценить настоящую дружбу, честность, порядочность, взаимопонимание*. Мало значимыми в общении со сверстниками являются их внешние признаки – *статус, внешний вид, наличие материальных ценностей* (табл. 1). Поэтому «моральные паники» по поводу морально-нравственного вакуума в молодежной среде, образовавшийся в результате ухода со сцены предыдущего поколения, сильно преувеличены.

Таблица 1. Веер ответов на вопрос «Что из нижеперечисленного ценится выше всего в вашей компании, коллективе, кругу друзей?»

Варианты ответов	Количество	Процент*
------------------	------------	----------

Умение ценить настоящую дружбу	406	49,9
Честность, порядочность	265	32,6
Взаимопонимание	179	22,0
Хорошие манеры	160	19,7
Смелость, решительность	159	19,5
Сила воли	102	12,5
Приятная внешность	60	7,4
Способности	58	7,1
Наличие современных гаджетов (айфоны, планшеты и пр.)	53	6,5
Умение модно одеваться	50	6,1
Знание литературы, искусства, музыки	42	5,2
Интерес к политике	39	4,8
Наличие денег на различные расходы	32	3,9
<i>другие ответы респондентов (записано со слов респондентов)</i>		
Чувство юмора	2	0,2
Помощь в трудностях. Друг познается в беде	2	0,2
Возможность быть собой. Отсутствие «понтов»	2	0,2
Хорошие знания	1	0,1
Вместе ходим на танцы	1	0,1
Наши родители дружат	1	0,1
Затрудняюсь ответить	3	0,4

**Сумма не равна 100%, т.к респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.*

Наибольшее осуждение среди молодежи вызывает наркомания (91,6%) и жестокое обращение с животными (89,9%). В плане гражданской социализации показательно, что в след за ними идет измена Родине (89,2%), которая по мнению респондентов не может быть оправдана ничем, а также уклонение от службы в армии (76%) как реальный маркер любви и преданности своей Родине.

Молодые респонденты убеждены, что основы гражданственности и патриотизма закладываются в школе. По их мнению, современная школа должна готовить к жизни культурных, образованных людей (45%), способных брать на себя ответственность за будущее страны (24%), настоящих патриотов (24,1%) и надежных защитников своей страны (22,2%). В целом настоящее исследование показывает, что гражданско-патриотическое воспитание занимает ведущее положение в содержании молодежной работы в организациях образования республики. Однако, проведенное ранее исследование (октябрь, 2018 г.) обнаружил системные недостатки в гражданско-патриотическом воспитании в организациях образования: низкий уровень школьного самоуправления, отсутствие продуманной тактики воспитания гражданской идентичности, недостаточное использование воспитывающего потенциала гуманитарных учебных предметов, низкий уровень вовлеченности учащихся школ в просоциальные виды деятельности, преобладание «знаниевой» парадигмы организации обучения, по сравнению с компетентностной и деятельностной.

Данное исследование выявило недостатков молодежной работы в этом направлении, например, только 45,5% опрошенных выразили уверенность в том, что современная молодежь проявляет *интерес к истории Казахстана и к казахской культуре*. Противоположенной точки зрения придерживается 38,6% «поколения KZ», утверждая, что молодежь ориентирована на западные ценности и не интересуется казахской историей и культурой (рис.1).

Рисунок 1. Векр ответов на вопрос «Выберите суждение о нынешней молодежи, с которым Вы в большей степени согласны»

Более того, 59% опрошенных утверждают, что большинство их знакомых и друзей предпочли бы жить и работать за пределами Казахстана (рис.2). Стремление уехать за пределы страны объясняется ими желанием к самореализации в новых, более благоприятных условиях в духе прагматической установки Цицерона «*Patria est ubicumque est bene*» (лат.: «Родина всюду, где хорошо»).

Рисунок 2. Векр ответов на вопрос «Выберите суждение о современной молодежи, с которым Вы в большей степени согласны»

Миграционные настроения свойственны, прежде всего, так называемой «продвинутой молодёжи» – это, как правило, городская русскоязычная молодежь (менее 5-7% молодежной популяции), ориентируемая на ценности потребительского общества, либерализма и западной демократии. Они погружены урбанизированную среду, русско-европейскую культуру и модернизационную модель социализации; им свойственна индивидуалистическое рыночное мироощущение с опорой на собственную индивидуальность (Тесленко, 2020, с.279).

Ответы на вопрос о том, в каких случаях человек может называться патриотом, а в каких нет, позволили ставить *образ патриота глазами современной молодежи*. Более 78% опрошенных считают, что патриотом не может быть человек, равнодушный к родной природе (78,4%), старающийся избежать службы в армии (78,3%). По 74,8% опрошенных полагают, что если человек не знает историю страны, то его нельзя назвать патриотом.

Менее трети опрошенных считают, что человек критикующий власти своей страны может называться патриотом (27,3%), что свидетельствует о наличии конструктивной гражданской позиции среди части подрастающего поколения (табл. 2).

Таблица 2. Веер ответов на вопрос «С Вашей точки зрения, может или не может быть патриотом человек, который ...»

	Может	Не может	Затрудняюсь ответить
...критикует власти своей страны?	27,3	65,8	6,9
...старается избежать службы в армии?	12,8	78,3	8,9
...не знает текста гимна своей страны?	18,2	74,8	7,0
...равнодушен к родной природе?	12,0	78,4	9,6
...не знает историю своей страны?	14,0	74,8	11,2
...не ходит на выборы?	20,5	68,1	11,4
...предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство?	19,7	69,2	11,1
...уезжает жить и работать за границу?	20,3	67,3	12,4

В молодежном сознании патриотизм – это не только любовь к своей стране (37,5%), гордость за нее (29,7%), но и практические действия, направленные на ее процветания (27,5%), на защиту ее рубежей (21,3%). Следовательно, патриотизм – это нравственное качество человека, которое выражается в его любви и преданности своей родине, осознании ее величия и славы, переживании своей духовной связи с ней, в потребности и стремлении в любых условиях беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять ее могущество и независимость. На прямой вопрос «Считаете ли вы себя патриотом Казахстана» абсолютное большинство респондентов (90,2%) дали *утвердительный ответ* (рис.3).

Рисунок 3. Веер ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом Казахстана?»

Несмотря на то, что почти все участники опроса назвали себя патриотами, их оценка уровня патриотизма среди молодежи оказалась значительно ниже. В том, что все молодые люди вокруг являются патриотами, убеждены лишь 18,6% опрошенных. Только 40% респондентов считают, что таковых большинство. По мнению каждого четвертого респондента, патриотов среди молодежи около половины. Один десятая всех участников исследования была настроена пессимистично, заявив, что *патриотов среди молодежи меньшинство*.

Политическая культура молодых казахстанцев тяготеет ко второй модели, что тормозит формирование гражданского общества с присущими ему институтами самоорганизации и гражданской культуры, как «необходимого условия стабильной демократической системы, объединяющее в себе широкое участие общества в политической жизни и правительство, выполняющее свои обязательства перед данным обществом» (Э. Хейвуд).

В политической социологии патриотизм описывается в терминах гражданства и суверенитета народа (Парсонс, 1997; Хабермас, 1995) и объясняется механизмами социальной идентификации (гражданской, этнической и т.п.). Юрген Хабермас предлагает рассматривать гражданскую социализацию в рамках двух базовых моделей (Хабермас, 1995):

- либеральной (индивидуальные права человека, равенство перед законом и т.п.);
- коммунитаристски-этичной (коллективистское единство, консенсус и т.п.).

Гражданская культура как комплекс представлений о мире политики, права и моделей поведения, затрагивающих отношения власти и граждан, является важным элементом молодежной работы в организациях образования. Как устойчивые институты гражданской социализации они способны нейтрализовать негативные тенденции в сознании и поведении молодежи, используя как инструментальный академически-познавательного характера, так и инновационные методы, и средства молодежной работы (флеш-мобы, квесты и т.п.). В тоже время необходимо противостоять ряду объективных факторов:

- наличие в современном обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной по своим последствиям социально-экономической ситуации;

- появление новых требований со стороны общества к личности, размывание и девальвация системы традиционных ценностей, сложившегося механизма социализации поколений и, как следствие, разрыв связей, нарушение преемственности между ними, усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня значительной части подрастающего поколения;

- переоценка роли образования и явное пренебрежение задачами воспитания молодежи, возникшее вследствие ошибочной линии идеологов образовательной «реформы»;

- вестернизация важнейших сфер жизни постсоветского общества, внедрение чуждых ему духовных ценностей с целью вытеснения и забвения отечественной истории, культуры, традиций.

Существенной стороной в содержании массовой культуры является и *дегероизация*, при которой прежние герои реальной жизни, художественных литературных произведений, кино, телевидения подвергаются табуированию или осмеянию. А на их место выдвигают «кумиры» Тик-Тока. Шаг за шагом формируется поколение, которое заранее будет обречено на неуважение к предыдущему поколению, к своей стране, поколение *манкуртов*, родства не помнящих. Анализируя эти послы, социологи делают весьма жесткий вывод о том, что «...технология работы телевидения и интернет-контент, опираясь на фундаментальные социокультурные и психологические механизмы, сориентирована отнюдь не на нормальную человекообразную логику социализации и сохранения психического здоровья, а, напротив, работает на их разрушение» (Тесленко, 2020, с.283).

Выводы

Приведенные выше факты позволяют утверждать, что современная система социализации в Казахстане (включая и образование) привносит в жизнь общества ряд рисков, связанных с формируемым ею образом человека. Благодаря трагическим январским событиям, мы должны честно констатировать, что в обществе возрастают такие *риски и угрозы*, как:

- антипатриотизм и утрата чувства Родины («родина там, где хорошо жить»);
- неуважение к власти, армии и силовым структурам вообще;
- национализм в его различных формах;
- рост корыстно обусловленной и насильственной преступности;
- равнодушие или активная неприязнь к людям, жестокость к ним;
- распространение алкоголизма, наркомании и других форм девиантного поведения;

- обострение проблемы «отцов и детей», неуважение к уходящим и ушедшим поколениям;
- равнодушие к созданию семьи, пробные и нетрадиционные браки, социальное сиротство, рост проституции как основного или побочного занятия;
- примитивизация потребностей и интересов с соответствующим обратным влиянием на культуру со стороны ее потребителей.

Практическое применение.

Практическое применение полученных научных результатов возможно в сфере реализации государственной молодежной политики и Программы развития образования Республики Казахстан до 2050 г. Целевыми потребителями полученных результатов должны стать учреждения образования, другие государственные и общественные структуры, работающие с детьми и молодежью. Кроме того, результаты исследования должны значительно повлиять на развитие ювенологии и юногогики как научных направлений и междисциплинарных подходов к решению актуальных проблем молодежи средствами социализации и технологиями социокультурной анимации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Критика теории социализации учащейся молодежи в капиталистических странах (1980). – М: Политиздат
2. Круглый стол: Воспитание на переходном этапе. (1991) *Советская педагогика*. 10, 45-55
3. Парсонс Т. (1997) Система современных обществ. М.: Aspect Press
4. Молодежь Казахстана – 2016. Национальный доклад. Астана: НИЦ «Молодежь»
5. Молодежь Центральной Азии. Казахстан: На основе социологического опроса. (2016) Алматы: Пред-во Фонда Ф.Эберта в Казахстане
6. Назарбаев Н.А. (2018) Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни. Послание Президента народу Казахстана. *Казахстанская правда*. 5.08., 1-2
7. Сергейчик С.И. (2002) Факторы гражданской социализации учащейся молодежи. *Социологические исследования*. 5, 108–113.
8. Сухомлинский В.А. (1971) Рождение гражданина. М.: Педагогика.
9. Тесленко А.Н. (2007) Культурная социализация молодежи: казахстанская модель. Саратов-Астана: изд-во ЦНТИ
10. Тесленко А.Н. (2020) Поколение KZ: в поиске культурной идентификации. *Казанский педагогический вестник*. 3 (140), 277-286
11. Хабермас Ю. (1995) Гражданство и национальная идентичность. *Демократия. Разум. Нравственность*. 3, 211-229
12. Howe, N; Strauss, W. (2000) Millennials Rising: The Next Great Generation. N.Y. Knopf Doubleday Publishing Group.